

HET MAB VÓÓR 50 JAAR

door Prof. J. Nathans

Tot dusverre werden belastingvraagstukken in den regel fiscaal-juridisch benaderd. Van nu af is in de kring van medewerkers een redacteur opgenomen aan wie de bespreking van fiscale zaken meer vanuit het oogpunt van de accountant, dat wil dus zeggen bedrijfseconomisch, kan worden toevertrouwd. Met deze benoeming werd aan een lang gevoelde behoefte voldaan. De medewerker is lid-NivA.

Abram Mey sluit zijn vervolgartikel over de leer van de organische winstcalculatie af. Hij heeft daarmede dan weer zo'n 18000 woorden aan zijn groeiend oeuvre toegevoegd. De laatste zin van zijn slotbeschouwing wil ik u niet onthouden; hij had daarbij uiteraard het oog op een periode waarin prijsstijging optreedt. „Een winstrekening, niet op organische calculatie gebaseerd is fout: rekent te grote winst en de accountant, die deze teekent is naar mijn meening evenzeer en misschien nog in sterker mate in gebreke als een accountant, die een speculatiewinst als normaal bedrijfsresultaat erkent.”

Een Amerikaanse accountant had een balans gecertificeerd welke het ondernemingsvermogen toonde als zijnde groter dan 1.000.000 dollar. Op dat moment was de onderneming echter al insolvent. Een zich gedupeerd voelende crediteur die de accountant aansprak kreeg evenwel van het Court of Appeals te New York te horen dat voor de accountant alleen van aansprakelijkheid en plicht tot schadevergoeding kan worden gesproken in verband met zijn opdrachtgever en dat geldt niet tegenover derden. De crediteur had dan maar van zijn debiteur een accountantsverklaring moeten vragen welke bepaaldelijk tegenover hem gold. Onder het motto dat „A man is entitled to be as negligent as he pleases towards the whole world if he owes no duty to them” wordt deze uitspraak in „The accountant” aangehaald met de opmerking dat in Engeland ongetwijfeld in gelijke geest zou zijn beslist. Alzo staat te lezen in de rubriek „Uit het buitenland”.